

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY AKTIVLARI VA REZERVLARI TAXLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Ismoilova Umida

Iqtisodiyot fakulteti, 2 kurs, 208- guruh talabasi

Tiqxmmi Mtu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932427>

Annotatsiya

Ushbu maqolada respublikamizda bank boshqaruvining nazariy asoslari va yo'nalishlari o'rganilib, tijorat banklari faoliyatini boshqarish va ularni tashkil etish tamoyillariga e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari, u tijorat banklari boshqaruvini takomillashtirishda kadrlar siyosatining rolini muhokama qiladi va ulardan samarali foydalanish strategiyalarini yoritadi. Bundan tashqari, faoliyatning shakllanishi, aktivlarning tashkil etilishi va guruhlanishi, shuningdek, muammoni keltirib chiqaradigan ichki va tashqi omillarning paydo bo'lishi ularni tahlil qilish orqali tekshiriladi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, aktivlar o'sishi, investor, bank rentabelligi.

Xalqaro amaliyotda aktivlar an'anaviy ravishda ikki toifaga bo'linadi: mulkni sotib olish va sotish yo'li bilan mulkni qo'lga kiritish yoki shaxsiy ssuda yoki lizing orqali o'z mulkini vaqtincha o'tkazish, bunda aniq iqtisodiy foyda ko'riladi. Kelajakdagi iqtisodiy foyda asosiy faoliyatning xususiyatlariga bog'liq bo'ladi, u tadbirkorlarni mehnat bilan ta'minlash yoki resurslarni bir aktivdan boshqasiga samarali taqsimlashni o'z ichiga oladi. Tijorat banklarining aktivlari bu banklarning resurslari va majburiyatlarini ifodalovchi moliyaviy hisobotlarida aks ettiriladi. Mamlakatimizda tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari ikki qismdan iborat: aktivlar va passivlar. Bank aktivlari balansning faol tomonini ifodalaydi. Bank aktivlarining soni bank faoliyati darajasini belgilaydi. Tijorat banklari o'zlari to'plagan va jalb qilgan mablag'lar hisobidan ma'lum daromad keltiruvchi va o'z resurslarining likvidligini ta'minlaydigan operatsiyalarni faol amalga oshiradilar. Tijorat banklari odatda o'zlari to'plagan mablag'lar bilan kredit berishga tayanadilar, bunda nafaqat milliy daromadni, balki qarz oluvchidan to'lash masalasini ham oldindan ko'rish zarur bo'ladi, chunki "bank kapital egasi sifatida emas, balki kapital egasi sifatida ishlaydi. kapitalni ma'lum shartlarda va ma'lum foiz stavkasida sotadi". Bu, albatta, tavakkalchiliksiz emas, chunki respublikamizda bankning kredit portfelida muammoli aktivlarning ustunligi boshqa banklarning kredit portfellarida muammoli aktivlarning yuqori foizini tashkil etishiga yordam beradi. Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda muammoli kreditlarning keng tarqalganligi

sababli bank tizimi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda, bu esa banklarning muammoli aktivlarining ishlash mexanizmi bilan bog'liq muammolarni hal etish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki, iqtisodiyoti rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda bank tizimining o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Binobarin, bank tizimining ishlashi boshqaruvning o'ziga xos yondashuvlarini talab qiladi. Bu korporativ boshqaruvning huquqiy va institutsional asoslarini takomillashtirish orqali barqarorligini ta'minlash va faoliyat samaradorligini oshirish uchun ularning faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirishni nazarda tutadi. Banklarda korporativ boshqaruvning umumiy tamoyillari, masalan, aksiyadorlar va menejerlar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, boshqaruv hisobotlarini taqdim etish masalalari Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan "Kredit tashkilotlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish" bo'yicha tavsiyalarda yoritilgan. . Ushbu tavsiyalar banklarning korporativ boshqaruv tizimlarining zaif tomonlarini ko'rsatib, ularni takomillashtirish va doimiy ravishda takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Binobarin, mamlakatimiz bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasining banklarda korporativ boshqaruvga oid tavsiyalarini qayta ko'rib chiqdi, bu esa bank tizimimizni yanada takomillashtirishga olib keldi.[1]

Bank boshqaruvining asosiy mohiyati banklarning samarali faoliyat yuritishini va ularning ko'proq daromad olish uchun ishonchliligini ta'minlashdan iborat. Demak, likvidlik darajasini aniqlash hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki u bankning o'z faoliyatini samarali amalga oshirish qobiliyatini aks ettiruvchi asosiy ko'rsatkichdir. Likvidlik bank faoliyati sifatini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, u bankning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish qobiliyatini ko'rsatadi va aktivlar o'sishi bilan bir qatorda depozit va kreditlar darajasini samarali boshqarishni ta'minlaydi.

Mamlakatimizda iqtisodiyotimizni modernizatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan izchil jarayonlarda tijorat banklari shaklida aksiyadorlik jamiyatlarining tashkil etilishi korporativ boshqaruv samaradorligini, xususan, jahon va mahalliy moliya bozori tendensiyalarining moslashuviga ta'sir ko'rsatishni taqozo etdi. Bu tijorat banklarining kredit reytinglari oshishiga, salohiyatli investorlarni jalb etish uchun raqobat muhitining yaratilishiga olib keldi. Respublikamizda bank faoliyatida tavakkalchiliklarni to'g'ri boshqarish, aksiyadorlarning huquq va qonuniy manfaatlari himoyasini ta'minlash, imtiyozlar xavfsizligini kafolatlash, qarorlar qabul qilishda shaffoflikni

ta'minlash, moliyaviy majburiyatlarni hal etish hayotiy muhim deb hisoblanadi.[2]

Jahon tajribasidan kelib chiqqan holda, bozor munosabatlari muammolarini hal etish va mamlakatimizda iqtisodiyotimizni rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish tijorat banklari tomonidan aktsiyalarni xorijiy investorlarga sotish orqali chet el kapitalining kirib kelishiga ko'maklashishni taqozo etmoqda. Bu jarayon, o'z navbatida, ular uchun zarur va qulay huquqiy muhitni yaratishni taqozo etmoqda.

Mamlakatni modernizatsiya qilish va yanada rivojlantirish jarayonida belgilangan ustuvor vazifalarni bajarish uchun innovatsion tadbirkorlikni faollashtirish bilan bog'liq quyidagi masalalarni ilmiy nuqtai nazardan hal etish zarur.[3]

Mamlakatimizda tijorat banklarining boshqaruv mexanizmini shakllantirishni takomillashtirish yo'llari bo'yicha olib borilgan tahliliy tadqiqotlardan kelib chiqib, quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur, deb topildi:

- Tijorat banklarining boshqaruv jarayonidagi mustaqilligini ta'minlash va ularning faoliyatini rivojlantirishga davlat tomonidan aralashuvini yumshatish;
- Tijorat banklariga davlat intervensiyalarini xalqaro moliya institutlari ko'magida birinchi navbatda institutsional islohotlarga (ularning faoliyatini o'zgartirishga) qaratish orqali, so'ngra ikkinchi bosqichda davlat ulushini sotishni ko'rib chiqish;
- Ishonchli bank faoliyatini rag'batlantirish uchun banklarning amaldagi qonunchilikka rioya etishini ta'minlash;
- Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga rioya qilish va aktsiyadorlarga ma'lumotlarning o'z vaqtida va har tomonlama oshkor etilishini ta'minlash;
- Mamlakatimizdagi tijorat banklarini o'zgartirish va ixtisoslashtirish jarayonlariga ko'maklashish uchun maslahatchi sifatida xalqaro maslahatchilar va xorijiy ekspertlarni jalb qilish.[4]

Hayotga tatbiq etish bank tizimida innovatsion menejmentni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Bu, o'z navbatida, tijorat banklarining o'z mijozlariga ishonchi va jozibadorligini oshiradi. Banklarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, yirik va kichik biznesni hududlarda strategik joylashtirish va rivojlantirish, shuningdek, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlari va turmush darajasini oshirish orqali pandemiya keltirib chiqargan muammolarni hal etish va pirovardida umumiy farovonlikka erishish mumkin.[5]

XULOSA

Tijorat banklarining asosiy maqsadi mijozlarga sifatli va qulay bank xizmatlarini taqdim etish orqali bank rentabelligini oshirishdan iborat. Shu munosabat bilan, banklar o'z aktivlarini to'g'ri va ishonchli tarmoqlar yoki tarmoqlarga strategik taqsimlash orqali o'zlarining aktivlari portfelini shakllantiradilar, bu esa o'z navbatida ularning daromadlarini aks ettiradi. Bundan tashqari, tavakkalchilikni boshqarish orqali foydani maksimal darajada oshirish va aktivlarni yo'qotish xavfi ustidan daromadni optimallashtirish orqali likvidlikni oshirish orqali banklar o'zlarining likvidligini ham kuchaytiradilar. Banklar o'z daromadlarini oshirish maqsadida nafaqat qimmatli qog'ozlarga investitsiya kiritibgina qolmay, balki ishlab chiqarish korxonalarini va muassasalarining ishlab chiqarish va tashkiliy faoliyatini kengaytirishga, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishga, qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga, eksport-import operatsiyalarining mamlakat ichida va xalqaro miqyosda o'sishiga yordam beradi; va yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni o'zlashtirishga hissa qo'shish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning asarlari.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 11-noyabrdagi «O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida»gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 22-oktabrdagi «Valutani tartibga solish to'g'risida»gi Qonuni.
5. Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi Nizom. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2015-yil 13-avgustda 2709-son bilan ro'yxatga olingan.

